

MINI-CURSOS

SIGNWRITING

 DOI: 10.5281/zenodo.7834403

Ministrante
Me. Jose Sinésio Torres Goncalves Filho (UFRA)
Professor Mestre do Curso de Libras
sinesiofilho12@gmail.com

Resumo: O objetivo do Minicurso SIGNWRITING foi trabalhar o sistema de escrita da língua de sinais e sua relação com a cultura Surda. Durante o minicurso, foram discutidos com os aprendizes os fundamentos teóricos e práticos da escrita de sinais da Libras, utilizando o sistema *SignWriting*, o alfabetismo na escrita da língua de sinais e o processo de aquisição da leitura e escrita da língua de sinais. Os alunos realizaram, durante o minicurso, práticas de leitura e escrita em Libras pelo sistema *SignWriting* e puderam alcançar, a partir dessa iniciativa, a importância da inserção da escrita de sinais na educação bilíngue de surdos.

Palavras-chave: *SignWriting*; escrita de sinais; surdez.